

Implementación del acelerador neuromórfico de SNNs ReckON en MPSoC

Alejandro Linares Barranco¹, Luciano Prono², Thomas Limbacher³, Robert Lengenstein³, Giacomo Indiveri⁴, Charlotte Frenkel⁵

Resumen— La ingeniería neuromórfica estudia, modela e implementa los sistemas neuronales biológicos en simuladores, sistemas reconfigurables e incluso en microchips para mejorar el estado del arte en la resolución de ciertos problemas donde los sistemas neuronales biológicos son más eficientes y requieren de un menor consumo. Con el auge de la inteligencia artificial, los modelos de neuronas biológicas se están utilizando para implementar redes neuronales que puedan aprender ciertas tareas tras una fase de entrenamiento. Un conjunto de estas redes son las redes neuronales pulsantes que se apoyan en el modelo simplificado de neurona presentado en el ámbito de la ingeniería neuromórfica, la neurona que integra y dispara (Integrate and Fire). Son varios los aceleradores que han surgido para implementar estas redes. El sistema ReckON permite tanto entrenar como ejecutar una red neuronal pulsante. Este sistema ha sido descrito con un lenguaje de descripción de hardware y se ha fabricado un ASIC a partir de él. En este trabajo se ha tomado esta descripción del hardware y se ha adaptado para su implementación en un MPSoC de Xilinx basado en FPGA y sistema computador multiprocesador empotrado. Se describen los circuitos necesarios para su correcto funcionamiento y uso desde un notebook de Jupyter que se ejecuta en el sistema empotrado de la plataforma Pynq ZU.

Palabras clave— SNNs, ingeniería neuromórfica, FPGA, MPSoC, Jupyter notebook

I. INTRODUCCIÓN

LA ingeniería neuromórfica (NE) es un campo de investigación en rápido crecimiento que se enfoca en el diseño y desarrollo de sistemas computacionales inspirados en la biología del cerebro humano. En particular la NE imita la forma en que las neuronas, el elemento básico de procesamiento de un sistema neuronal, se comunican entre ellas. Esta comunicación se realiza con impulsos eléctricos, que son el resultado de una acumulación de actividad en la neurona, denominado potencial de membrana, provocada por la ponderación de la actividad pulsante de entrada en las sinapsas, que aplican un peso sináptico configurable para permitir un ajuste en la actividad de salida. Un pulso de salida es el resultado de un potencial de acción que ocurre cuando el potencial de membrana sobrepasa un umbral, también configurable. Uno de los enfoques más populares en NE es la utilización de redes neuronales, que son sistemas computacionales

capaces de aprender y realizar tareas complejas mediante el procesamiento de datos de entrada. Pero en su versión pulsante.

Las redes neuronales pulsantes son una variante particular de las redes neuronales, que utilizan pulsos en lugar de señales analógicas o digitales para procesar la información. A diferencia de las redes neuronales tradicionales, que se basan en la suma ponderada de entradas y la aplicación de una función de activación no lineal [1], las redes neuronales pulsantes, al utilizar pulsos para transmitir información a través de la red [2], les permite procesar la información de manera mucho más eficiente que las redes neuronales tradicionales, y con un menor consumo [3].

La implementación de aceleradores de redes neuronales pulsantes en hardware es un área de investigación en constante evolución que ha atraído mucha atención en los últimos años y utilizado técnicas de diseño tanto analógicas como digitales, tanto síncronas como asíncronas, basados en ASICs [4] [5] [6] [7] [8], FPGAs [9] [10] o NOC [11]. Los aceleradores de redes neuronales son dispositivos especializados diseñados para realizar los cálculos de las redes neuronales de manera eficiente y en paralelo. Los aceleradores de redes neuronales pulsantes aprovechan las propiedades únicas de las redes neuronales pulsantes para lograr un rendimiento aún mayor y una eficiencia energética mejorada en comparación con los aceleradores de redes neuronales tradicionales [3].

Uno de los principales desafíos en la implementación de aceleradores de redes neuronales pulsantes es el diseño de circuitos que puedan manejar pulsos de alta frecuencia. Los pulsos en las redes neuronales pulsantes son típicamente de corta duración y con baja latencia entre ellos cuando se agrupan en ráfagas, lo que requiere que los circuitos sean capaces de procesar información respetando esta latencia mínima exigible. Típicamente se usan técnicas de multiplexación temporal y comunicación asíncrona para recibir y extraer la actividad de miles de neuronas de un chip a otro. El más común es el Address-Event-Representation (AER) [12].

Para abordar estos desafíos, los investigadores han desarrollado varias técnicas de diseño y herramientas de simulación para la implementación de hardware de redes neuronales pulsantes y su correcto entrenamiento o aprendizaje de los pesos sinápticos adecuados para cada desafío donde aplicarlos. Estas técnicas incluyen el diseño de circuitos de reloj, el uso de algoritmos de sincronización, el diseño de circuitos de alta velocidad y la utilización de tecnologías de semiconductores avanzadas. Por otro lado, es de suma

¹Dpto. de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad de Sevilla, e-mail: alinares@atc.us.es

²Dpto. of Electronics and Telecommunications, Politecnico di Torino, e-mail: luciano.prono@polito.it

³Institute of Theoretical Computer Science, Graz University of Technology, e-mail: thomas.limbacher@tugraz.at

⁴Institute of Neuroinformatics, University of Zurich, e-mail: giacomo@ini.uzh.ch

⁵Dept of Microelectronics, TU Delft, e-mail: c.frenkel@tudelft.nl

importancia el uso de simuladores como Nengo [13], BindSnet [14], Slayer [15], snnTorch [16] o Norse [17], entre otros, que nos permiten explorar la arquitectura SNN adecuada a nuestro problema, así como la técnica de aprendizaje más adecuada de forma previa a la implementación hardware.

Además, los investigadores han demostrado que los aceleradores de redes neuronales pulsantes tienen un gran potencial para su uso en una amplia gama de aplicaciones, como el reconocimiento de voz y de imágenes, la clasificación de datos y el control de robots. Estas aplicaciones requieren un procesamiento de datos en tiempo real y una alta eficiencia energética, lo que hace que los aceleradores de redes neuronales pulsantes sean una solución ideal.

En este artículo nos centramos en el acelerador ReckON de redes neuronales pulsantes, cuyos autores ofrecen la arquitectura en abierto (open-source) en lenguaje de descripción de hardware para simulación lógica ¹. En concreto, hemos abordado la implementación para un sistema empotrado basado en sistema programable multiprocesador de Xilinx, la Zynq UltraScale+ de la placa Pynq-ZU, que permite interactuar con el hardware a través de un fichero de comandos escrito en Python y que es ejecutado en el propio sistema empotrado a través de un servidor de Jupyter. En la siguiente sección describimos resumidamente el acelerador ReckON. En la sección III explicamos los detalles y circuitos adicionales que se han necesitado para la implementación. En la sección IV presentamos los resultados y por último las conclusiones.

II. EL ACELERADOR DE SNNs RECKON

La capacidad de aprender dependencias temporales a corto y largo plazo en un hardware de SNN es uno de los elementos que faltaban para dotar de robustez a los dispositivos autónomos de vanguardia en aplicaciones como el reconocimiento de gestos, el procesamiento del habla y la robótica cognitiva [8]. Para resolver este reto, ReckON propone un procesador de red neuronal recurrente (RNN) pulsante que permite el aprendizaje no-supervisado durante segundos con una resolución temporal de milisegundos. ReckON utiliza trazas de elegibilidad (ETs) de propagación hacia adelante para una aproximación bioinspirada al algoritmo de retropropagación en el tiempo (BPTT), que es local tanto en el espacio como en el tiempo, lo que reduce drásticamente los requisitos de memoria. Este acelerador utiliza dispersión (sparsity) en los datos de entrada y actualizaciones de los pesos para minimizar el procesamiento. Y Reckon utiliza el bus AER, también usados en los sensores neuromórficos, como la retina [18] y la cóclea [19], para el procesamiento de tareas de diagnóstico. Estas características permiten demostrar el entrenamiento de datos temporales con bajo consumo y baja latencia. [8].

La figura 1 muestra un diagrama simplificado de la arquitectura del acelerador ReckON. Cuenta con

Fig. 1: Diagrama de bloques del acelerador ReckON (simplificado de [8])

entrada y salida AER pulsante y un bus de configuración SPI. La señal *Time_tick* le permite sincronizar los pasos de procesamiento neuronal interno con un temporizador externo, el cual está acompañado con los datos de entrada. Este acelerador requiere de varios bloques de memoria internos tanto para almacenar los pesos sinápticos (W_{rec} , W_{inp} , W_{out}), como el estado de las neuronas (*NeuronSRAM*). Cuenta con un mecanismo autónomo de actualización de los pesos de la red inferida (*Weight_update*) y la lógica que emula la evolución de las neuronas integradisparas (LIF) y su salida pulsante (LIF output).

Para su correcto funcionamiento, el acelerador requiere de una fase inicial de configuración, por medio del bus SPI, de los parámetros y pesos de la red a inferir. Posteriormente, diferentes trenes de pulsos son recibidos y aprendidos en una fase de entrenamiento, para posteriormente poder trabajar en fase de inferencia.

El trabajo de Frenkel e Indiveri [8] ofrece un ejemplo de simulación en Verilog, disponible en GitHub (ver apartado 1), en el que se realizan varias épocas de un entrenamiento y prueba de 50 muestras de trenes de pulsos para clasificar entre dos posibles clases usando 40 neuronas de entrada, 100 neuronas en una única capa oculta, y 2 neuronas de salida.

III. IMPLEMENTACIÓN HARDWARE / SOFTWARE

ReckON se ha implementado en un MPSoC de Xilinx, modelo Zynq Ultrascale+ XCZU5EG, para la tarjeta de prototipado Pynq ZU ². Este chip de Xilinx consiste en un sistema computador empotrado basado en cuatro cores ARM, junto con una FPGA en la que desplegar el circuito deseado y comunicarlo con el sistema computador. La conexión entre los ARM y la FPGA se realiza mediante el bus AXI. Los dispositivos Zynq™ UltraScale+™ MPSoC ofrecen escalabilidad con cuatro procesadores de 64 bits ARM Cortex A53, a la vez que combinan control en tiempo real con motores blandos y duros con dos procesadores ARM Cortex R5F, y un procesador de gráficos tipo GPU ARM MALI 400MP, además de la lógica programable. Estos sistemas permiten posibilidades ilimitadas para aplicaciones como 5G Wireless, sistemas avanzados de asistencia al conductor de nueva

¹<https://github.com/ChFrenkel/ReckOn/>

²<https://xilinx.github.io/PYNQ-ZU/>

Fig. 2: Diagrama de bloques del despliegue de ReckON en Zynq Ultrascale+

generación (ADAS) e Internet de las Cosas Industrial.

Para integrar ReckON en este dispositivo se han tenido en cuenta varias cuestiones importantes. En primer lugar, el código verilog del acelerador, tomado del repositorio público (github) referenciado anteriormente, ha sido usado para el flujo de diseño de un ASIC por los creadores. Este verilog, por tanto, no incluye las memorias internas necesarias, ya que dependen de la tecnología elegida para la implementación. En segundo lugar, el circuito requiere de una señal de reloj pseudo-biológica que permite la correcta evolución tanto de la fase de aprendizaje como de inferencia de la SNN planteada (*Time_tick*). Cuando el circuito detecta que la temporización de los eventos de entrada o del propio reloj pseudo-biológico es incorrecta, activa una señal de error (*Time_err*), requiriendo el acelerador de una atención especial.

Se ha usado la herramienta Vivado de Xilinx, versión 2021.2, en un sistema Ubuntu 18.04.

Para abordar correctamente la implementación en FPGA se han tomado las siguientes decisiones de diseño (ver figura 2):

- La entrada de eventos *AER_in* de ReckON podrá venir tanto del exterior de la tarjeta como desde el procesador a través de una interfaz AXI-GPIO, de forma que la depuración y pruebas del acelerador sea más sencillo de implementar sin requerir de sistemas AER externos. La selección se hará a través de multiplexores (*MUX*) de control.
- Debido a que el control de la temporización requerida debe ser muy preciso, al usar la interfaz AXI-GPIO esta precisión temporal se pierde. Por ello, se han desarrollado dos máquinas de estados finitas (*Time_tickFSM* y *AER_sendFSM*) que nos permiten recuperar esta precisión en los momentos requeridos. Estas máquinas se describen más adelante.
- Para realizar las pruebas del acelerador, la salida de eventos *AER_out* puede llegar o bien a través de la interfaz AXI-GPIO, desde el software que

se esté ejecutando en los ARM, o bien desde los puertos AER de salida de la tarjeta PynqZU.

- ReckON requiere de una interfaz de configuración basada en el bus SPI para configurar tanto la red, los pesos de la misma y los diferentes parámetros de configuración de que dispone. Para este control se ha desplegado la interfaz AXI-quad-SPI de Xilinx en modo SPI básica.
- Se ha añadido un IP de Xilinx, denominado ILA (no representado en la figura por simplicidad), que actúa como un analizador lógico que nos permite conectar cuantas señales internas sean necesarias para visualizarlas en una interfaz gráfica de Vivado en modo de cronograma. Este ILA permite configurar condiciones de disparo para la captura del cronograma a depurar.

La máquina de estados *Time_tickFSM* recibe desde el código en ejecución en los ARM el número de pulsos o "ticks" que deben enviarse al acelerador cada vez que llegue un nuevo evento. Estos ticks representan el tiempo entre eventos y deben tener una distancia temporal precisa en el acelerador, ya que la base del aprendizaje en estos sistemas es la distancia y correlación temporal entre los eventos que llegan a las neuronas de la capa de entrada. Cuando esta FSM ha concluido su tarea, vuelve a avisar al código de los ARM (cuaderno Jupyter en nuestro caso) para que continúe con los estímulos. Al concluir la ráfaga de eventos que representa una de las clases a aprender, el sistema requiere de la activación de una señal en un instante de tiempo muy preciso, que se utiliza como señal de activación del aprendizaje (*SAMPLE*) y que se acompaña de un evento especial de entrada que representa la clase a aprender para la ráfaga recibida. Este control también recae en nuestra implementación en esta FSM.

Por otro lado, la máquina de estados *AER_sendFSM* recibe a través del AXI-GPIO el siguiente evento a enviar a ReckON y se encarga de gestionar las señales del protocolo de comunicación AER (*REQ* y *ACK*) con la mínima latencia, para evitar errores temporales (*Time_err*).

Las memorias SRAM que requiere ReckON se han añadido como IP-cores de librería en la herramienta Vivado cumpliendo las restricciones que el verilog que describe a ReckON nos imponía respecto a tamaño de la memoria, número de puertos y registros de entrada / salida para estabilizar los datos.

La plataforma Pynq-ZU de Xilinx cuenta con un servidor Jupyter Notebook en el sistema operativo Petalinux ya precargado. De esta forma, conectando la tarjeta Pynq-ZU a un ordenador (usando USB), se puede abrir un navegador web en éste que abriendo el puerto 9090 de la dirección IP asignada a la tarjeta (192.168.3.1 por defecto), nos abre el servicio Jupyter Notebook en ejecución en la Pynq-ZU. Desde este servicio se permite subir a la memoria de la Pynq los archivos de configuración de la FPGA generados en Vivado para programar y usar la FPGA desde un notebook escrito en Python. La figura 3 muestra una captura de pantalla del entorno con el comienzo de nuestro código Python. Se puede apreciar a la izquierda los archivos usados (la carpeta `data` contiene los archivos de pesos y de eventos), y a la derecha la secuencia de comandos que permite la carga de la FPGA (usando la librería `Overlay`), así como la definición del manejador del AXI-GPIO, del bus SPI a través del AXI-quad-SPI y la definición de las rutas de los archivos de pesos eventos de entrenamiento y de test.

Fig. 3: Vista del Notebook de Jupyter para ReckON

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para comprobar el correcto funcionamiento del acelerador se ha trasladado la funcionalidad del fichero `tbench.sv` disponible en el repositorio del ReckON a un cuaderno de Jupyter. Tanto el flujo del `tbench.sv` como la reproducción usada en el cuaderno de Jupyter, responden al diagrama de flujo de la figura 4. En este test se ha usado una RSNN (SNN recurrente) con 40 neuronas en la capa de entrada, 100 neuronas en la capa oculta (con conexiones recurrentes a ellas mismas), y 2 neuronas en la capa de salida, como se ve en la figura 6. Tras una fase de inicialización y configuración de los parámetros y pesos del ReckON en la que se utiliza el bus SPI masivamente, pasamos a un par de bucles anidados en los que recorreremos un número de épocas (epochs) en el entrenamiento para repetir los estímulos y pruebas que se tienen de forma alterna. Cada secuencia de eventos con una duración de 2250 ms cada uno comienza activando la señal `SAMPLE`. Cada secuencia de eventos

Fig. 4: Diagrama de flujo del test al ReckON

se compone de la muestra de eventos (AE,TS), siendo AE la dirección del evento a escribir en `AER_in` y TS el tiempo de espera entre eventos consecutivos. Existen dos tipos de eventos especiales: el -2, que nos indica en su TS el valor del AE que se debe aprender para la actual secuencia de eventos, cuando se trata de una muestra de entrenamiento. Este -2, cuando se trata de una muestra de test, indica la salida esperada de la SNN configurada en ReckON, lo cual nos servirá para comprobar posteriormente, al recibir el `AER_out`, si la red acertó o no. Este evento especial -2 obliga a activar, en entrenamiento, una señal de aprendizaje (`TARGET_VALID`) hasta el final de la secuencia, así como `INFER_ACC`, y un pulso en la señal `AERINTAREN`, como puede verse en el dia-

Fig. 7: Recursos de la Zynq Ultrascale+ consumidos por ReckON

Fig. 8: Consumo energético de ReckON en la Zynq Ultrascale+

chero el evento -1, pasando al estado de recepción de eventos. Al recibirse el evento se comprueba que su dirección coincide con la esperada y se pasa a la siguiente muestra de eventos. Se ha añadido en la figura, en la parte derecha el final de la época 2 y comienzo de la época 3. Puede comprobarse que la tasa de acierto de la SNN probada es del 100%, pues se han acumulado 50 eventos de salida idénticos a los esperados.

El ReckON, tras sintetizarlo en la FPGA de nuestra Zynq UltraScale+ ha requerido algo más del 30% de los recursos LUT y BRAM del chip. Se muestra un resumen de la ocupación en la figura 7. Por otro lado, se ha estimado el consumo de potencia del MPSoC usando la herramienta Vivado, resultando en algo más de 200mW el consumo dinámico del circuito en la parte FPGA del chip. El consumo total, incluyendo el sistema computador empotrado, no llega a los 3,4W. El resumen de la estimación de consumo se

aprecia en la figura 8

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha implementado, para el sistema multiprocesador con lógica programable de Xilinx Zynq UltraScale+ de la tarjeta Pynq-ZU, el acelerador de redes neuronales pulsantes, ReckON, descrito en verilog para ASIC y disponible en un repositorio público. Se presentan las diferentes técnicas y circuitos empleados para esta implementación y su posible uso desde un servidor de cuadernos de Jupyter para utilizar el acelerador desde un código escrito en Python. Las pruebas realizadas corresponden con el ejemplo de test hecho en verilog por los creadores, comprobándose el correcto funcionamiento de la prueba. El consumo dinámico del sistema está entorno a los 200mW y los recursos necesarios del chip de Xilinx alrededor del 30%. El trabajo futuro consiste en utilizar este acelerador para clasificar otras informaciones pulsantes utilizando redes SNN con diferente número de neuronas en las capas de entrada, oculta y de salida, estableciendo las reglas de conexión recurrente necesarias y modificando los pesos a través de herramientas de simulación de SNNs, como son snnTorch o Bindsnet. Esta implementación en FPGA abre la puerta para futuras aplicaciones de EdgeAI neuromórficas de un bajo consumo y baja latencia.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente soportado por el proyecto MINDROB (PID2019-105556GB-C33) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, y CHIST-ERA H2020 grant SMALL (PCI2019-111841-2), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033. Los autores agradecen la colaboración con los equipos de Charlotte Frenkel de la TU Delft y de Robert Leingenstein de la TU Graz.

REFERENCIAS

- [1] M. Rabinovich, R. Huerta, and V. Afraimovich, "Dynamics of sequential decision making," *Physical Review Letters*, vol. 97, 2006.
- [2] Wolfgang Maass, "Networks of spiking neurons: The third generation of neural network models," *Neural Networks*, vol. 10, no. 9, pp. 1659-1671, 1997.
- [3] Peter U. Diehl, Guido Zarrella, Andrew Cassidy, Bruno U. Pedroni, and Emre Neftci, "Conversion of artificial recurrent neural networks to spiking neural networks for low-power neuromorphic hardware," in *2016 IEEE International Conference on Rebooting Computing (ICRC)*, 2016, pp. 1-8.
- [4] Jun Sawada, Filipp Akopyan, Andrew S Cassidy, Brian Taba, Michael V Debole, Pallab Datta, Rodrigo Alvarez-Icaza, Arnon Amir, John V Arthur, Alexander Andreopoulos, Rathinakumar Appuswamy, Heinz Baier, Davis Barch, David J Berg, Carmelo Di Nolfo, Steven K Esser, Myron Flickner, Thomas A Horvath, Bryan L Jackson, Jeff Kusnitz, Scott Lekuch, Michael Mastro, Timothy Melano, Paul A Merolla, Steven E Millman, Tapan K Nayak, Norm Pass, Hartmut E Penner, William P Risk, Kai Schleupen, Benjamin Shaw, Hayley Wu, Brian Giera, Adam T Moody, Nathan Mundhenk, Brian C Van Essen, Eric X Wang, David P Widemann, Qing Wu, William E Murphy, Jamie K Infantolino, James A Ross, Dale R Shires, Manuel M Vindiola, Raju Namburu, and Dharmendra S Modha, "TrueNorth ecosystem for brain-inspired computing: scalable systems, software, and applications,"

- in *SC'16: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. IEEE, 2016, pp. 130–141.
- [5] S. Moradi, N. Qiao, F. Stefanini, and G. Indiveri, “A scalable multicore architecture with heterogeneous memory structures for dynamic neuromorphic asynchronous processors (DYNAPs),” *Biomedical Circuits and Systems, IEEE Transactions on*, vol. 12, no. 1, pp. 106–122, Feb. 2018.
- [6] Ben Varkey Benjamin, Peiran Gao, Emmett McQuinn, Swadesh Choudhary, Anand R Chandrasekaran, J Busat, R Alvarez-Icaza, JV Arthur, PA Merolla, and K Boahen, “Neurogrid: A mixed-analog-digital multichip system for large-scale neural simulations,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 102, no. 5, pp. 699–716, 2014.
- [7] Mike Davies, Narayan Srinivasa, Tsung-Han Lin, Gautham China, Yongqiang Cao, Sri Harsha Choday, Georgios Dimou, Prasad Joshi, Nabil Imam, Shweta Jain, Yuyun Liao, Chit-Kwan Lin, Andrew Lines, Ruokun Liu, Deepak Mathaikutty, Steven McCoy, Arnab Paul, Jonathan Tse, Guruguhanathan Venkataramanan, Yi-Hsin Weng, Andreas Wild, Yoonseok Yang, and Hong Wang, “Loihi: A neuromorphic manycore processor with on-chip learning,” *IEEE Micro*, vol. 38, no. 1, pp. 82–99, 2018.
- [8] Charlotte Frenkel and Giacomo Indiveri, “Reckon: A 28nm sub-mm² task-agnostic spiking recurrent neural network processor enabling on-chip learning over second-long timescales,” in *2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 2022*, vol. 65, pp. 1–3.
- [9] Kit Cheung, Simon R. Schultz, and Wayne Luk, “A large-scale spiking neural network accelerator for fpga systems,” in *Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2012*, Alessandro E. P. Villa, Włodzisław Duch, Péter Érdi, Francesco Masulli, and Günther Palm, Eds., Berlin, Heidelberg, 2012, pp. 113–120, Springer Berlin Heidelberg.
- [10] Alireza Khodamoradi, Kristof Denolf, and Ryan Kastner, “S2n2: A fpga accelerator for streaming spiking neural networks,” in *The 2021 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays*, New York, NY, USA, 2021, FPGA '21, p. 194–205, Association for Computing Machinery.
- [11] M.M. Khan, D.R. Lester, L.A. Plana, A. Rast, X. Jin, E. Painkras, and S.B. Furber, “Spinnaker: Mapping neural networks onto a massively-parallel chip multiprocessor,” in *2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence)*, 2008, pp. 2849–2856.
- [12] “The address-event representation communication protocol AER 0.02,” Caltech internal memo, Feb. 1993.
- [13] Eric Hunsberger and Chris Eliasmith, “Training spiking deep networks for neuromorphic hardware,” 2016.
- [14] Hananel Hazan, Daniel J. Saunders, Hassaan Khan, Devdhar Patel, Darpan T. Sanghavi, Hava T. Siegelmann, and Robert Kozma, “Bindsnet: A machine learning-oriented spiking neural networks library in python,” *Frontiers in Neuroinformatics*, vol. 12, 2018.
- [15] Sumit Bam Shrestha and Garrick Orchard, “SLAYER: Spike layer error reassignment in time,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 31*, S. Bengio, H. Wallach, H. Larochelle, K. Grauman, N. Cesa-Bianchi, and R. Garnett, Eds., pp. 1419–1428. Curran Associates, Inc., 2018.
- [16] Jason K Eshraghian, Max Ward, Emre Neftci, Xinxin Wang, Gregor Lenz, Girish Dwivedi, Mohammed Bennaoum, Doo Seok Jeong, and Wei D Lu, “Training spiking neural networks using lessons from deep learning,” *arXiv preprint arXiv:2109.12894*, 2021.
- [17] Christian Pehle and Jens Egholm Pedersen, “Norse - A deep learning library for spiking neural networks,” Jan. 2021, Documentation: <https://norse.ai/docs/>.
- [18] T. Serrano-Gotarredona and B. Linares-Barranco, “A 128 × 128 1.5% contrast sensitivity 0.9% fpn 3 s latency 4 mw asynchronous framefree dynamic vision sensor using transimpedance preamplifiers,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 48, no. 3, pp. 827–38, 2013.
- [19] A. Jimenez-Fernández et al., “A binaural neuromorphic auditory sensor for fpga: A spike signal processing approach,” *IEEE transactions on neural networks and learning systems*, vol. 28, no. 4, pp. 804–18, 2017.